

ISKANDAR OBRAZINING BADIY ADABIYOTDA SHAKLLANISHI VA
TADQIQ ETILISHI: TARIXIY-MANBA'Y TAHLIL

*Pardayeva Iroda Mamayunusovna,
Samarqand davlat chet tillar instituti dotsenti, filologiya fanlari bo'yicha falsafa
doktori (PhD)*

Annotatsiya. Maqolada Iskandar Zulqarnayn (Iskandar Zulqarnayn) shaxsini Sharq va G'arb madaniyatlarida tasvirlash yo'llari tahlil qilingan. Muallif yunon-falsafiy idrok va Sharq tarixiy-folklor va diniy-ma'naviy yondashuvlar o'rtasidagi farqlarni ochib beradi. Agar g'arb adabiyotida Aleksandr harbiy sarkarda va faylasuf sifatida maqtovg'a sazovor bo'lsa, Sharq an'analarida u ko'proq diniy-axloqiy kategoriyalarga asoslangan ideallashtirilgan yoki tanqidiy baholangan obraz sifatida namoyon bo'ladi. Maqolada Iskandar obrazining badiiy adabiyotga kirib borishi, shakllanish jarayoni va talqini tarixiy-manbashunoslik nuqtai nazaridan ko'rib chiqiladi.

Аннотация: В статье анализируются способы изображения личности Искандера Македонского (Александра Македонского) в культурах Востока и Запада. Автор раскрывает различия между греко-философским восприятием и восточными историко-фольклорными и религиозно-духовными подходами. Если в западной литературе Александр воспевается как полководец и философ, то в восточной традиции он чаще предстает как идеализированный или критически оцениваемый образ, основанный на религиозно-нравственных категориях. В статье рассматривается проникновение образа Искандера в художественную литературу, процесс его формирования и интерпретации с точки зрения историко-источниковедческого подхода.

Annotation: This article analyzes the representations of the figure of Iskandar Maqduniy (Alexander the Great) in Eastern and Western cultures. The author highlights the differences between Greco-philosophical perspectives and the Eastern historical-folkloric and religious-spiritual approaches. While Alexander is glorified in Western literature as a commander and philosopher, in Eastern literature he often appears as an idealized or critically assessed figure based on religious and ethical standards. The article explores the entry, development, and scholarly interpretation of the Iskandar image in literary works from a historical and source-based perspective.

Kalit so'zlar: Sharq va G'arb, yunon-falsafiy qarashlar, madaniyat, zardushtiylik, antik tarixchilar, sosoniylar, umumbashariy qadriyatlar, tarix, etika, notiqlik, falsafa.

Keywords: East and West, Greco-philosophical views, culture, Zoroastrianism, ancient historians, Sasanians, universal values, history, ethics, rhetoric, philosophy.

Ключевые слова: Восток и Запад, греко-философские взгляды, культура, зороастризм, античные историки, Сасаниды, общечеловеческие ценности, история, этика, риторика, философия.

Miloddan avvalgi 356–323 yillar oralig'ida yashab, atigi o'ttiz uch yil umr ko'rgan Iskandar Maqduniy (Aleksandr Makedonskiy) qisqa, ammo sermahsul hayotiy faoliyati davomida yunon dunyosidan to Hind vodiysigacha cho'zilgan ulkan imperiyani tashkil etishga muvaffaq bo'lgan. U Sharq adabiy an'anasi va dini-falsafiy tafakkurida Iskandar Zulqarnayn nomi bilan mashhur bo'lib, ushbu madaniy-hududiy makonlarda turlicha – ba'zan bir-biriga zid, hatto qarama-qarshi badiiy va mafkuraviy timsollar orqali talqin etilgan.

G'arb mualliflari, asosan, Iskandarning shaxsiyati va faoliyatini yunon-falsafiy qadriyatlar hamda tarixiy-ratsional nuqtai nazardan baholagan bo'lsa, Sharq manbalarida u ko'pincha diniy-axloqiy mezonlar asosida ideallashtirilgan yoki tanqidiy yondashuvda talqin etilgan. Bunday tafovut ikki sivilizatsiya o'rtasidagi dunyoqarashlar farqidan kelib chiqadi va tarixiy shaxslar obrazining shakllanishida muhim omil sifatida namoyon bo'ladi.

Antik mualliflarning Aleksandr Makedonskiyga bo'lgan munosabati bir xil bo'lmagan bo'lib, bu munosabatlar ko'pincha mualliflarning diniy-falsafiy qarashlari, ijtimoiy-madaniy konteksti hamda zamonasining siyosiy voqeliklariga nisbatan tutgan pozitsiyasi bilan belgilanadi. Masalan, milodiy V asrda yashagan mashhur xristian tarixchisi Paulus Orosius o'zining "Historiarum adversus paganos libri VII" ("Butparastlarga qarshi yetti tarixiy kitob") nomli asarida Iskandarning harbiy yurishlariga baho berar ekan, uni bir vaqtning o'zida ham maqtaydi, ham keskin tanqid ostiga oladi.

Sharqda Iskandar Maqduniy (Aleksandr Makedonskiy) ning yurishlari Yaqin va O'rta Sharq xalqlari tarixida chuqur iz qoldirgan. U Misr, Suriya, Bobil, Eron va undan naridagi hududlarga kirib kelar ekan, bu yurishlar nafaqat siyosiy va harbiy o'zgarishlar, balki madaniy va diniy ongda ham aks etgan. Ayniqsa, Eron zardushtiylik manbalarida Iskandar Zulqarnayn salbiy timsol sifatida gavdalanadi. Zardushtiylar uni muqaddas diniy qadriyatlarni vayron qilgan, yovuzlik timsoli bo'lgan dushman sifatida tasvirlaydilar.

Zardushtiylik rivoyatlariga ko'ra, Aleksandr Ahamoniylar sulolasiga barham bergach, otashxonalarini vayron qilgan, zardushtiy ruhoniylarni (mobadlarni) qatl etgan va Zardusht dinining muqaddas matni *Avestoning* yozma nusxalarini yo'q qilgan. Bu fikr qadimiy manbalarda qayta-qayta tilga olinadi.

Masalan, Abu Rayhon Beruniy o'zining mashhur "Osor al-boqiya 'an al-qurun al-xoliya" ("Qadimgi xalqlardan qolgan yodgorliklar") asarida shunday deydi: "Podshoh Doro ibn Doro xazinasida "Avesto"ning o'n ikki ming qoramol terisiga tilla bilan bitilgan nusxasi bor edi. Iskandar otashxonalarini vayron qilib, ularda xizmat qiluvchilarni o'ldirganda, ushbu kitobni ham kuydirib yubordi"[2,278].

Bu rivoyat Sharqdagi tarixiy xotira va diniy ongda Aleksandrga nisbatan salbiy munosabatni shakllantirgan asosiy sabablar sirasiga kiradi. Beruniy nafaqat voqeani qayd etadi, balki uni zardushtiylik tarixining eng og'ir davrlaridan biri sifatida tasvirlaydi.

Fozila Sulaymonova bu holatni tahlil qilar ekan, shunday yozadi:

"Iskandar obrazining g'arbona va sharqona talqinlari o'rtasida chuqur tafovut mavjud: G'arbda u g'alaba va jasorat timsoli, ba'zan hatto sivilizator sifatida ulug'lansa, Sharqda u ko'proq vayronkor kuch, ilohiy tartibga tajovuz qilgan fig'onli shaxs sifatida gavdalanadi. Ayniqsa, Eron va Markaziy Osiyo xalqlari xotirasida u zardushtiy qadriyatlarining dushmani sifatida saqlanib qolgan. Bu esa tarixiy haqiqat emas, balki madaniy xotiraning o'ziga xos kodidir"[9,142].

Nemis sharqshunosi Fridrix Shpigel (*Friedrich Spiegel*) ham zardushtiy manbalarni tahlil qilgan holda, "Qissai Sanjlon" (*Kārnāmag ī Ardaxšīr ī Pābagān*) va *Dēnkard* kabi fors adabiyotlarida Iskandarning salbiy obrazini tasvirlaydi. U quyidagilarni yozadi: "Iskandar

kelib, xudoning vahiy kitoblarini yo‘q qiladi. Uning yurishlaridan so‘ng 300 yil davomida haqiqiy din yashirin holda saqlanadi, mo‘minlar ta‘qib ostida yashashga majbur bo‘ladilar”.¹

Zardushtiylikning “*Ardaviraznamak*”, “*Bundahišn*”, “*Dēnkard*” va “*Pandnāmāyi Zardusht*” kabi muhim matnlarida Iskandar Zulqarnayn zulm, qon to‘kish va vayronagarchilik timsoli sifatida tasvirlanadi. Bu salbiy obraz, avvalo, tarixiy kontekstda Aleksandrning Ahamoniylar saltanati ustidan qozongan g‘alabasi, zardushtiy muqaddas joylarning vayron qilinishi va diniy matnlarning yo‘q qilinishi bilan bog‘liq.

Masalan, “*Ardaviraznamak*” (“*Ardā Wirāz Nāmag*”) da zardushtiy donishmand Ardaviraf oxirat olamiga ruhiy sayohat qiladi va bu safar davomida yovuzliklarning manbalari sifatida Iskandarning harakatlarini tilga oladi. Iskandar bu yerda “ahl al-dinning dushmani” sifatida, ya‘ni zardushtiy e‘tiqodiga qarshi harakat qilgan zolim sifatida taqdim etiladi.²

“*Bundahišn*” (“*Yaralish haqida*”) asarida esa Aleksandr ochiq nom bilan eslatilmasa-da, u “G‘arbdan kelgan dushman” sifatida ko‘rsatiladi. U “dinni vayron qildi, otashxonalarini yo‘q qildi va Eronga bid‘at kiritdi”, degan mazmundagi ifodalar orqali unga nisbatan salbiy munosabat bildiriladi.³

Shuningdek, “*Dēnkard*” – zardushtiy aqidaparastlik va tarixga oid asosiy manba – Aleksandrni to‘g‘ridan-to‘g‘ri “dushman shoh” sifatida tilga oladi. Bu asarda shunday deyilgan: “U Avesta matnlarini yo‘q qildi, mobadlarni qatliom qildi va diniy rasm-rusumlarni to‘xtatdi”.⁴

“*Pandnāmāyi Zardusht*” da esa Zardusht payg‘ambar o‘z izdoshlarini “g‘arbiy zolim”dan ogoh bo‘lishga undaydi. Tadqiqotchilar bu “zolim” timsoli ostida Iskandarning nazarda tutilganini asosli, deb hisoblaydilar.⁵

Bu manbalarda Aleksandrning salbiy obrazda tasvirlanishi, ayniqsa sasoniylar davrida kuchli ideologik asos olgan. Chunki aynan shu davrda zardushtiylikni milliy din sifatida qayta tiklash va uni tashqi tahdidlardan himoya qilish maqsad qilingan. Shunday qilib, Aleksandrga nisbatan tarixiy adovat diniy-milliy ideologiyada aks etgan.

Biroq sharq adabiyotida Iskandarning timsoli faqat salbiy emas, balki qahramonlik, adolatparvarlik, ilmga tashnalik, donishmandlik kabi fazilatlar bilan ham boyitilgan. U xalq og‘zaki ijodida va yozma badiiy asarlarda odil podshoh, donishmand sarkarda, mazlumlarga mehribon inson sifatida tasvirlanadi. Bu yondashuv, ayniqsa, Iskandarning sharqda “hikmat sohibi” va “ma‘rifatparvar hukmdor” sifatida ideallashtirilganidan dalolat beradi.

Fors-tojik adabiyotida bu obraz eng avvalo Abulqosim Firdavsiy (tahm. 940–1020) ning “*Shohnoma*”sida o‘z ifodasini topgan. Asarda Iskandar Eron shohlarining qonuniy merosxo‘ri sifatida tasvirlanib, “Eron farzandi” sifatida qabul qilinadi. U jahon bo‘ylab adolat tarqatgan, bilim izlab Hindistonga, hatto “zulmatlar o‘lkasi”ga sayohat qilgan shaxs sifatida e‘tirof etiladi.[4,456]

Bu ideallashtirish tendensiyasi XII asrda Nizomiy Ganjaviy (1141–1209) tomonidan yanada rivojlantiriladi. Nizomiyning “*Iskandarnoma*” asari ikki qismdan iborat: *Sharafnoma* va *Iqbolnoma*. Bu dostonlarda Iskandar nafaqat zabtkor sarkarda, balki faylasuf va haqiqat izlovchi so‘fiy sifatida ham namoyon bo‘ladi. Masalan, *Iqbolnomada* u ilm-fan, ma‘rifat va axloqiy poklik timsoliga aylanadi. Nizomiy uni “payg‘ambarlikka yaqin” maqomga olib chiqadi.[7,34]

¹ Spiegel, *Eranische Alterthumskunde*, Leipzig, 1871, Bd. II, S. 92–93

² Haug, Martin. *Ardā-Virāf Nāma*, Bombay: 1872

³ Bundahišn, transl. E.W. West, *Sacred Books of the East*, Vol. 5, Oxford: 1897, p. 115

⁴ Dēnkard, Book VII, transl. E. W. West, *Sacred Books of the East*, Vol. 37, 1897

⁵ Zaehner, R.C. *The Teachings of the Magi*, Oxford University Press, 1956, p. 102

Iskandar obrazining bu yuksak darajadagi estetik va falsafiy talqini o'zbek mumtoz adabiyotida, xususan Alisher Navoiy (1441–1501) ijodida ham davom etadi. Navoiyning “*Saddi Iskandariy*” dostoni (1485) da Iskandar donishmand, adolatli hukmdor, xalq dardini tushunadigan rahbar sifatida tasvirlanadi. Navoiyning maqsadi Iskandar siyomosida yuksak axloqiy-ijtimoiy g'oyalarni mujassamlashtirishdir. U dostonida shunday deydi:

Ko'p mulk zabt ayladi, ammo faxr etmas,
Ilm oldida boshin yerga qo'yar har dam.

Bu misralar Iskandarning qahramonlikdan ko'ra donishmandlikka intiluvchi fazilatlarini ko'rsatadi[1,412].

O'zbek folklorida ham Iskandar ko'pincha dono sarkarda sifatida tilga olinadi. Jumladan, ba'zi xalq rivoyatlarida u “Temurga o'xshagan yigit” sifatida madh etiladi. Bu rivoyatlar orqali tarixiy Aleksandr obraziga sharq xalqlari o'zining axloqiy, diniy va falsafiy qadriyatlarini singdirgan.

Aleksandr haqida diniy matnlarda ham ma'lumotlar uchraydi. Yahudiy, nasroniy va islomiy manbalarda u bevosita yoki bilvosita tilga olinadi. Masalan, *Bibliyaning Daniyol* kitobida (8:5–8; 21-oyatlarda) ikki shoxli echkiga o'xshash hukmdor sifatida tasvirlanadigan “Yavan shohi” (yunon shohi) Aleksandrda ishora, deb talqin qilinadi. Bu timsolda uning sharqdagi saltanatlarni tor-mor qilgani va nihoyat o'z hukmronligining so'nishi tasvirlanadi[6,412].

Talmudda esa Aleksandrning yahudiy kohinlari bilan uchrashuvi, ayniqsa, Yarusalimdagi ibodatxonaga hurmat bilan yondashgani haqida hikoya qilinadi, bu esa Aleksandrning diniy arboblari bilan muloqotda ehtiyotkor va madaniyatga hurmatli bo'lganini ko'rsatadi.

Islom manbalarida esa Aleksandr timsoli Qur'oni Karimda “Zulqarnayn” nomi bilan tilga olinadi (Qur'on, *Kahf surasi*)[8,293]. Ushbu oyatlarda Zulqarnayn Alloh tomonidan kuch va hukmronlik ato etilgan adolatli hukmdor sifatida tasvirlanadi. U G'arb va Sharqqa sayohat qilgan, zolimlarga qarshi adolat o'rnatgan, yovuz qavm — Ya'juj va Ma'jujdan odamlarni himoya qilish uchun devor qurgan shaxs sifatida eslanadi. Qur'ondagi bu obraz tarixiy Aleksandr bilan bog'lanishi mumkinligi haqida ko'plab mufassirlar, jumladan, Tabariy, Zamaxshariy va Ibn Kasirlar tomonidan izohlar berilgan. Ularning ayrimlari Zulqarnaynni aynan Iskandar Maqduniy deb biladilar, boshqalari esa u bilan bog'lashga ehtiyotkorlik bilan yondashadilar[5,46].

Rus sharqshunos olimi Ye.E. Bertels bu borada shunday deydi: “Afsonalarda Iskandarning boshida shoxga o'xshash ikkita narsa borligi aytiladi. Bu shoxdorlik podshohlik va ilohiy qudrat timsoli sifatida talqin etiladi. Iskandar xudo bilan suhbatda: ‘Sen mening boshimda ikki shox o'stirding, toki men jahon podshohliklarini tor-mor etayin, deydi’[3,231].

Bu timsolga yaqin boshqa bir rivoyat qadimgi Suriya va Yunon manbalarida ham uchraydi. Richard Stoneman o'zining tadqiqotida Zulqarnayn timsolining Aleksandr bilan uyg'unlashuvi to'g'risida shunday yozadi: “Aleksandr haqidagi afsonaviy hikoyalar Yaqin Sharqda Qur'on oyatlariga singib ketgan bo'lib, Zulqarnayn obrazi orqali uning harbiy kuchi, diniy e'tiqodi va adolatli siyosati birlashtirilgan”.⁶

Sharq tafakkurida shoxdorlik ilohiylik bilan aloqadorlik belgisi bo'lgan. Bu timsol qadimiy Misr, Eron va Mesopotamiya madaniyatlarida hukmdorlarning samoviy vakilligi,

⁶ Stoneman, *Alexander the Great: A Life in Legend*, Yale University Press, 2008, p. 80–83

xudolar bilan aloqasi ramzi sifatida ko‘rilgan. Masalan, qadimgi Misrda fir‘avnlarni ko‘pincha Amon xudosi sifatida tasvirlangan va ularga shoxsimon tojlar kiydirilgan.

Qur‘onning *Kahf surasi* 83–98-oyatlarida tilga olingan Zulqarnayn esa bu an‘anani islom tafakkurida yangi ideologik mazmun bilan to‘ldirgan. Tafsihchilarning bu suraning mohiyatini turlicha talqin qilgani ana shu timsolning ko‘p qatlamli ekanidan dalolat beradi. Masalan, Tabariy, Qur‘tubiy va Zamaxshariy kabi mufasssirlar Zulqarnayn obrazini tarixiy Iskandar bilan bog‘lagan, lekin ularning ba‘zilari Zulqarnaynning payg‘ambar deb bilmaganlar, balki adolatli shoh sifatida ta‘riflaganlar.⁷

Ba‘zi islom ulamolari Zulqarnaynning qadimgi Misr fir‘avnlari bilan biri yoki Amon xudosi sifatida ko‘rgan, bu esa uni yunon-misr mifologiyasi bilan bog‘laydi. Boshqa manbalarda esa u zardushtiylikka qarshi kurashgan, diniy jihatdan faol va mo‘min shaxs sifatida tasvirlanadi.⁸

Islomning ilk davrlarida esa ba‘zi tarixchilar va rivoyat ahlining fikricha, Iskandar havoriylar, hattoki Ibrohim (a.s.) bilan yaqinlashtirilgan. Jumladan, Muhammad payg‘ambar alayhissalomning sura yozuvchisi Ibn Ishaq o‘zining mashhur asarida Zulqarnaynning “hanafiylar maslagiga mansub, yagona Xudoga ishonuvchi shoh” sifatida ta‘riflaydi.⁹

Qomusiy olim Abu Rayhon Beruniy ham Zulqarnayn haqidagi qarama-qarshi rivoyatlar haqida to‘xtalib o‘tadi. Unga ko‘ra, “Zulqarnayn nomi bilan atalgan shaxslar haqida turli xalqlarda xilma-xil afsonalar mavjud bo‘lib, ba‘zilari uni faylasuf, ba‘zilari esa payg‘ambar, yana boshqalari zolim shoh sifatida tilga olganlar”[2,65].

Aleksandr Makedonskiy vafotidan so‘ng yunon falsafasida, ayniqsa, stoiklar orasida uni insonparvar va umumbashariy qadriyatlarini hayotga tatbiq etuvchi ideal hokim sifatida talqin qilish tendensiyasi kuchaygan. Bu yondashuv ilk bor mashhur matematik, astronom va geograf **Eratosthenes** tomonidan ilgari surilgan bo‘lib, u Aleksandrni “oyoq ostidagi tuproq chegaralari emas, aql-idrok va adolat bilan boshqaruvchi”, deb atagan.¹⁰ Eratosthenes uni birinchi haqiqiy **kosmopolit hokim** sifatida ko‘rsatgan, bu esa stoik falsafa – barcha insonlar yagona “kosmos”ning bir bo‘lagi, degan g‘oyaga uyg‘un edi.

Keyinchalik bu ideallar **Plutarx** (mil. 1-asr) kabi tarixchilar tomonidan yanada takomillashtirildi. U Aleksandrni harbiy g‘alabalar orqali emas, balki axloqiy yuksaklik va insoniyatni birlashtirish istagi orqali qadrlagan. Plutarxning “**De Alexandri Fortuna aut Virtute**” (“Aleksandrning baxti va fazilati haqida”) nomli falsafiy risolasida Aleksandr stoik aqidalariga yaqin fikr yurituvchi shaxs sifatida tasvirlanadi. U bu asarda shohning shunday qarashlarini keltiradi: “Men barcha odamlarni bir vatan ahliga aylantiraman; ular uchun yer – vatan, axloq – qonun bo‘ladi. Begona bilan farq qiladigan narsa – yovuzlikdir, odamlar esa – qardoshlik”.¹¹

Stoik faylasuflar, xususan **Seneka**, **Kleanf** va **Poseidoniy** kabi mutafakkirlar Aleksandr shaxsida **logos** (aql-idrok) asosidagi boshqaruv, iroda kuchi va kosmopolitizm g‘oyalarining hayotdagi timsolini ko‘rishga intilganlar. Ularning nazarida Aleksandr o‘z yurishlari orqali odamlarni madaniyat, axloq va taqdir oldida tenglashtirishga harakat qilgan. Shuningdek, u turli xalqlarning urf-odat va e‘tiqodlarini tan olib, ularni yagona siyosiy va madaniy muhitda birlashtirishga intilgan.

⁷ Tafsih al-Tabariy; al-Qurtubi, *Al-Jami‘ li-Ahkam al-Qur‘an*

⁸ Kevin van Bladel, *The Alexander Legend in the Qur‘an*, in *The Arabic Hermes*, Oxford, 2009

⁹ Ibn Ishaq, *Sirat Rasul Allah*, tarj. A. Guillaume, *The Life of Muhammad*, Oxford University Press, 1955, p. 14–15

¹⁰ Roller, D. W., *Eratosthenes‘ Geography*, Princeton University Press, 2010

¹¹ Plutarx, *Moralia*, “De Alexandri Fortuna aut Virtute”, II.329–346

Plutarx o'zining *Moralia* turkumidagi bu asarda Aleksandr obrazini ideallashtirgan holda, uni xudoning yer yuzidagi adolatli hukmroni sifatida talqin qiladi. Unga ko'ra, Aleksandr odamlarni "yaxshi so'z" bilan yarashtirishni istagan, lekin kerak bo'lsa "qurol kuchi" bilan bu maqsadga erishishga tayyor bo'lgan. U butun insoniyatni birgalikda yashashga da'vat etgan, urf-odatlar, milliy tafovutlar va axloqiy g'oyalarni uyg'unlashtirishga harakat qilgan. Uning nazarida: "*Ellinlar ezgulikning ramzi, varvarlar esa hali tarbiyalanishi lozim bo'lganlar; qasr emas, yurishdagi lager – haqiqiy makon; qardosh esa, xulqi bilan yaxshi bo'lgan insondir.*"¹²

Plutarxga ko'ra, Aleksandr insoniyatga urush va halokat emas, balki do'stlik, tinchlik va uyg'unlik olib kelgan. Biroq tarixiy haqiqat shundaki, Aleksandr bosib olgan hududlarda avvalgi siyosiy tuzum – ahmoniylar davridagi kabi – o'zgartirilmagan, faqat o'zi barpo etgan shaharlar yunon polislariga monand shakllantirilgan, xolos (Briant, 2002).

Aleksandr o'z faoliyatini xalqlarni ozod qilish, ularga farovonlik olib kelish deb baholagan, bu g'oyani esa o'z atrofida qilargam ham singdirgan. Shuning uchun uning faoliyati haqidagi keyingi asarlarda ham bu ideallashtirilgan tasavvur muhim o'rin egallaydi. Biroq, ko'plab tarixchilar tomonidan Aleksandrning haqiqiy siymosi turlicha baholangan: bir tomondan, u – jasur lashkarboshi, iste'dodli rahbar, ikkinchi tomondan esa – o'ta manman, qat'iyatsiz, ba'zan zolim va yuragini faqat o'z qudrati bilan to'ldirishga urinuvchi shaxs sifatida tavsiflanadi.

Aleksandrda doir bizgacha yetib kelgan eng qadimgi manbalardan biri – Sitsiyalik Diodor (mil. avv. 90–21) tomonidan yozilgan 40 kitobdan iborat *Tarixiy kutubxona (Bibliotheca Historica)* hisoblanadi. Bu asar antik davrda yaratilgan ilk universal tarix bo'lib, unda Sharq sivilizatsiyalari, qadimgi Gretsiya va Rim tarixlari yoritilgan. "Kutubxona" ning 16-kitobi Filipp II, 17-kitobi esa to'liq Aleksandrda bag'ishlangan. 18-kitob esa Aleksandr vafotidan keyingi davr – diadoxlar kurashlariga oid.¹³

Aleksandr Makedonskiy haqidagi qadimgi manbalar ichida yunon adibi Plutarxning "Parallel hayotlar" to'plamiga kiruvchi "Aleksandr va Yuliy Sezar" asari alohida ahamiyat kasb etadi. Bu asar Aleksandr shaxsini yorituvchi ilk muhim manbalardan biri bo'lib, adib uni harbiy yurishlar emas, balki shaxsiy fazilatlar, axloqiy qiyofasi va insoniy tabiati orqali tahlil qiladi. Plutarxning o'zi bu yondashuvni asar boshida ochiq bayon etib, "biz tarix emas, balki tarjimai hol yozmoqdamiz" degan iborani keltiradi.¹⁴ Bu uslub qadimiy biografik janrga xos bo'lib, tarixiy shaxslar misolida axloqiy saboqlar berishni ko'zlagan.

Aleksandr Makedonskiy timsoli qadimdan boshlab diniy, falsafiy va madaniy matnlarda turlicha talqin etilgan murakkab obrazdir. Yahudiylikda u Yavan shohi sifatida eslanib, siyosiy qudrat va tarixiy halokat ramziga aylangan; nasroniy va Talmudiy manbalarda esa ibodat va ruhoniylikka hurmat bilan yondashgan, madaniy muloqotni qadrdlovchi hukmdor sifatida ko'rsatilgan. Islom tafakkurida esa u Qur'oni karimdagi Zulqarnayn obrazi orqali adolatli, ilohiy topshiriqni bajargan va insoniyat taqdiriga daxldor shoh sifatida aks ettirilgan. Tafsiyriy manbalar – Tabariy, Zamaxshariy, Ibn Kasir va boshqalarda Zulqarnaynning Aleksandr bilan bog'lanishi yoki bog'lanmasligi borasida turlicha yondashuvlar mavjud.

Sharq va G'arb tafakkuridagi bu yondashuvlar Aleksandr siymosining universalligi va timsoliy ko'p qatlamlilikini tasdiqlaydi. Plutarx, Eratosthenes va stoik faylasuflar tomonidan yaratilgan G'arbona falsafiy talqinlarda Aleksandr "logos" asosidagi, kosmopolit va axloqiy jihatdan barkamol hukmdor sifatida ifodalanadi. Shu tariqa, Aleksandr haqidagi tarixiy, diniy

¹² Plutarch, *De Alexandri Fortuna aut Virtute*, II.328–331

¹³ Diodorus Siculus, *Library of History*, Books 16–18

¹⁴ Plutarch, *Life of Alexander*, trans. Perrin, 1919

va falsafiy manbalar o'zaro uyg'unlikda uning shaxsini nafaqat harbiy yetakchi, balki ilohiylik va insonparvarlik timsoli sifatida talqin etadi. Bu holat u haqidagi obrazning doimo zamonaviy va ideologik jihatdan talqin etiluvchanligini ko'rsatadi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Alisher Navoiy. *Xamsa, 3-jild: Saddi Iskandariy*, T.: Fan, 1991, 3-jild, s. 412–434
2. Beruniy, Osor al-boqiya, tarj. A. Karimov, T.: Fan, 1990, 278-bet
3. Bertels Y.E., *Navoi ijodi va Sharq epikasi*, T.: Fan, 1968, 92-bet
4. Firdavsiy A. **Shohnoma**. Toshkent: G'afur G'ulom nomidagi Adabiyot va san'at nashriyoti, 1984. – 677 b
5. История ат-Табари. Избранные отрывки / пер. В. И. Беляев. — Тошкент, 1987.
6. Муқаддас Китоб. – Т.: Ўзбекистон Муқаддас Китоб Жамияти, 2017. – 1340 б.
7. Nizami Ganjavi. *Iskandarnamah* [rus tilida tarjima va izohlar bilan]. Tarjima va izohlar: E. E. Bertel's va
8. Қуръон Карим. – Тошкент: Ҳилол-нашр, 2013. – 293 б.
9. Sulaymonova F, **Sharq va G'arb: tarixiy-madaniy qarashlar tafovuti**, T.: Fan, 1996, 142-bet